

MUTOLAA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA XOTIN- QIZLARNING O‘RNI

Kushbakov Kamolidin Baxromovich¹, Xujayeva Adolat Shukurovna²

¹tyutor, Toshkent arxitektura va qurilish universiteti, ²bosh mutaxassis, O‘zbekiston Milliy kutubxonasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990016>

Annotatsiya. Mazkur maqola adabiyotlarda gender tushunchasining turli fanlar nuqtai nazaridan qanday talqin etilishi, uning ijtimoiy va madaniy jihatlarining ahamiyatini tadqiq etadi. Gender tushunchasi faylasuflar, sotsiologlar va psixologlar tomonidan turlicha tavsiflanadi. Maqolada gender va mutolaa madaniyati orasidagi bog‘liqlik, shuningdek, erkaklar va ayollarning kitobxonlik faoliyatidagi farqlarni aniqlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Maqola muallifi turli yosh guruhlarida gender tafovutlarini va kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarni o‘rganish asosida qiz va o‘g‘il bolalar mutolaasidagi mavzu tanlashdagi farqlarni yoritadi. I.A. Butenko, A.S. Pavlova kabi olimlarning tadqiqotlari orqali gender farqlariga ko‘ra kitobxonlik motivatsiyasining xususiyatlari tahlil qilinadi. Kitob o‘qishning estetik, emotsional va bibliografik madaniyat sifatidagi ahamiyati ham ko‘rib chiqiladi. O‘quvchilarning mutolaa madaniyatini rivojlantirishda o‘quv muassasalari, oila va jamiyatning roli hamda yoshlar mutolaa madaniyatini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Maqolada amerikalik olimlar Nicholas Carr, Maryanne Wolf, Neil Postman va Stephen Krashenning asarlari orqali raqamli texnologiyalar va o‘qish odatlarining o‘zgarishlari, miya faoliyatiga ta’siri va kitobxonlik madaniyati bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar ham keltirilgan. Maqola yoshlarning mutolaa madaniyatini rivojlantirishda kitob yarmarkalari va festivallarning o‘rni haqida xulosa qiladi.

Kalit so‘zlar: gender, ayol, mutolaa, sotsiolog, psixolog, faylasuf, estetik, emotsional, interaktiv, innovatsion, kitobxonlik, ratsional

Аннотация. В этой статье исследуется, как понятие гендер интерпретируется в литературе с точки зрения различных наук, а также важность его социальных и культурных аспектов. Понятие гендер по-разному описывается философами, социологами и психологами. В статье анализируется связь между полом и культурой чтения, а также научные подходы к выявлению различий в читательской активности мужчин и женщин.

Автор статьи освещает различия в выборе темы в чтении девочек и мальчиков на основе изучения гендерных различий и интересов к чтению в разных возрастных группах. I.A. Бутенко, A.S. Благодаря исследованиям таких ученых, как Павлова, анализируются особенности мотивации чтения на основе гендерных различий. Также рассматривается значение чтения как эстетической, эмоциональной и библиографической культуры. Даны практические рекомендации о роли учебных заведений, семьи и общества в развитии культуры чтения учащихся, а также о формировании культуры чтения молодежи.

В статье также представлены современные подходы к цифровым технологиям и изменениям в привычках чтения, влиянию на мозговую активность и культуре чтения с помощью работ американских ученых Николаса Карра, Мэриэнн Вольф, Нила Постмана

и Стивена крашена. В статье делается вывод о роли книжных ярмарок и фестивалей в развитии читательской культуры молодежи.

Ключевые слова: пол, женщина, чтение, социолог, психолог, философ, эстетический, эмоциональный, интерактивный, инновационный, читательский, рациональный.

Annotation. This article studies how the concept of gender in the literature is interpreted from the point of view of different disciplines, the importance of its social and cultural aspects. The concept of Gender is variously described by philosophers, sociologists, and psychologists. The article analyzes the relationship between gender and reading culture, as well as scientific approaches aimed at identifying differences in men's and women's reading activities.

The author of the article will highlight the differences in the choice of a topic in the reading of girls and boys based on the study of gender differences in different age groups and interests in reading books. I.A. Butenko, A.S. Through the research of scientists such as Pavlova, the features of reading motivation according to gender differences are analyzed. The importance of reading as an aesthetic, emotional and bibliographic culture is also considered. Practical recommendations on the role of educational institutions, family and society in the development of reading culture of students and the formation of youth reading culture are given.

The article also presents contemporary approaches to digital technology and changes in reading habits, effects on brain function, and reading culture through the works of American scholars Nicholas Carr, Maryanne Wolf, Neil Postman, and Stephen Krashen. The article concludes about the role of book fairs and festivals in the development of the reading culture of young people.

Keywords: gender, female, read, sociologist, psychologist, philosopher, aesthetic, emotional, interactive, innovative, reading, rational.

Adabiyotlarda gender tushunchasining bir necha xil talqini mavjud. Jumladan, faylasuflar uni quyidagicha tavsiflaydilar: “Gender” inglizcha soʻz boʻlib, jinsga mansublikning ijtimoiy jihatlari maʼnosini anglatadi... Bu tushuncha erkaklar va ayollar oʻrtasida nafaqat biologik farqni, balki jamiyatning jinsiy taqsimotida ijtimoiy va madaniy jihatlarning butun majmuini hisobga oladi. Erkaklar va ayollarga tegishli ijtimoiy bogʻliqlik, xulq-atvor, kutilgan natijalarni ifodalaydi”.

Sotsiologlar esa, gender tushunchasiga quyidagicha yondashadilar: “Gender” ijtimoiy, biologik holat boʻlib, erkak va ayolning jinsiy munosabatlari majmuasi hisoblanadi”.

Psixologlar ham gender tushunchasiga oʻziga xos tarzda yondashganlar: “Psixikaning gender asoslari jins va u bilan bogʻliq ijtimoiy stereotiplar, shaxsning psixologik koʻrinishidir”.

Olimlar orasida bu xususiyatlarning qaysi biri tugʻma, qaysi biri esa taʼlim va tarbiya jarayonida shakllangani toʻgʻrisida keskin munozaralar bormoqda. Oʻgʻil va qiz bolalarning turli xalq madaniyatida har xil tarbiyalanishi tufayli, ular maktabga kelgan davrdan boshlab jinslarning psixologik farqlari maʼlum boʻladi. Bu farqlar orasida psixologlar (A.E.Taras, 2002) qizlar oʻgʻil bolalardan matematik va vizual qobiliyatlari bilan ustunroq deb taʼkidlashadi. Oʻgʻil bolalarda qizlarga qaraganda oʻziga ishonch hissi kuchliroqdir. Qiz bolalar bir xillikka asoslangan qiziqarsiz faoliyatni engilroq qabul qilishadi. Oʻzgaruvchan muhitga tez moslashishadi. Oʻgʻil bolalar har bir holatni umumiy tarzda baholashsa, qizlar yaxshilab tekshirib, oʻrganib, keyin unga baho berishadi”. Pedagogik maʼnoda gender – oʻgʻil va qiz bolalarning murakkab taʼlimiy sotsiomadaniy birligi boʻlib, ularning xatti-harakati, mentaliteti va emotsional xususiyatlari, oʻquv faoliyatidagi oʻzaro oʻxshash va farqli jihatlarni oʻz ichiga oladi.

Sotsiolog I.A. Butenko o‘zining “XX asr so‘nggida kitobxonlar va o‘qish: sotsiologik jihatlar” deb nomlangan monografiyasida nashriyotlar faoliyati va kutubxona ishidagi asosiy tendensiyalarni tadqiq etib, gender farqlariga ko‘ra, zamonaviy kitobxonning ijtimoiy-psixologik qiyofasini aniqlashtirdi. “Umumpsixologik tavsifga ega muhim statistik ma‘lumotlar ayollar va erkaklarning mutolaa va kitobxonlik faoliyatining o‘ziga xosliklarini ajratib ko‘rsatish imkonini beradi”. Tadqiqotchi erkaklar va ayollarning mutolaa xususiyatini tadqiq etib quyidagi xulosaga kelgan: kitobga murojaatning asosiy sabablari – ish va hordiq chiqarish. Shuning uchun ish bilan bog‘liq motivlar erkaklarga yaqin, ayollar ko‘pincha kitobni dam olish uchun o‘qishadi. “Ayollar uchun gedonistik (qadimgi yunoncha so‘z “xursandchilik”, “zavqlanish”) intilish, erkaklar uchun esa pragmatiklik (pragmatik, pragma – ish, harakat) xosdir”.

Shu bilan bog‘liqlikda tadqiqotchi qiziqish va ishbop motivlarning nisbati asosida A.S.Pavlova tomonidan ishlab chiqilgan mutolaa tipologiyasiga e‘tibor qaratgan. Ya‘ni ratsional-ayol tipi uchun ba‘zan ishga bog‘liq motivlar bilan uyg‘unlikda tarixiy asarlar, san‘at, she‘riyat, mumtoz adabiyot, tilshunoslik, adabiyotshunoslikka doir kitoblarga qiziqish kuchli. Ratsional-erkak tipi barcha adabiy-badiiy janrlarga munosabatda ishbop motivlar asosida yondashishi bilan ajralib turadi, mavzu yo‘nalishiga qiziqish ko‘rsatkichi o‘rtachadan past.

O‘quvchilarning mutolaa qiziqishlarida gender-rolli tafovut ochiq namoyon bo‘lmasada, biroq tadqiqot jarayonida o‘g‘il va qiz bolalar mutolaa qiladigan kitoblar mavzu doirasiga ko‘ra bir-biridan farq qilishi kuzatildi. Qiz bolalar ko‘proq adabiyot dasturidagi asarlarni qayd etib o‘tganligiga alohida e‘tibor qaratish lozim. Bu esa, ularning badiiy kitoblarga qiziqishi ko‘proq adabiyot darslarida o‘rganilgan asarlar doirasidan kelib chiqishini ko‘rsatadi.

Adabiyot darslarida o‘rganilgan asarlar bilan cheklanish nafaqat qizlarda, balki o‘g‘il bolalarda ham uchrashi ularda shaxsiy yo‘nalganlikning shakllanmaganligini ko‘rsatadi. “Himoya reaksiyasi” sifatida adabiyot dasturidagi asarlarning nomlarini sanab o‘tish bilan cheklanish individual tanlovdan o‘zini olib qochish, deb aytish mumkin. Bu bilan bog‘liqlikda shuni alohida qayd etib o‘tish lozimki, adabiyot dasturlariga kiritilgan badiiy asarlar o‘g‘il va qiz bolalar o‘rtasida teng o‘rinni egallaydi.

Mutolaa madaniyatining rivojlanganlik darajasi ko‘p jihatdan kitob tanlash, yaxlitlikda o‘qish motivlariga bog‘liq. Biz shunga amin bo‘ldikki, o‘g‘il va qiz bolalarda ham baho olish hamda hordiq chiqarish uchun kitob o‘qish motivlari yetakchi o‘rin tutadi. Shunday qilib, mutolaa madaniyatini rivojlantirishning gender tafovutlarini o‘rganish ularning mustaqil o‘qishiga rahbarlik qilishda o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan yondashuvni qo‘llash, qiz va o‘g‘il bolalar uchun alohida kitoblar ro‘yxatini tuzish imkonini beradi. Bunday yondashuv ularning har birining ehtiyojlarini qondirish, mutolaa madaniyatini rivojlantirish va kitobxonlik yo‘nalishini korreksiyalashning samarali metodlarini tanlab olishga yordam beradi.

E.V.Karsalova o‘quvchilarning mutolaa madaniyati komponentlari sifatidagi quyidagilarni ko‘rsatgan: estetik did, (badiiy ijodning emotsional-obrazli tabiatiga e‘tiborlilik, mazmun bilan aloqadorlikda badiiy shakllarning yorqin o‘ziga xosliklarini ko‘ra olish, ularning asar uchun xos emasligi va ahamiyatini tushunish; so‘z sehrini his qilish (kutilmagan vaziyatlarda so‘zni topib qo‘llay olish, uning aniqligi, ifodaviyligi, obrazliligi, ko‘p belgiga egaligini tushunish, o‘ziga “tanish” so‘z orqali mazmunni anglay olish qobiliyati; asarning badiiy tuzilishidagi yetakchi elementlarni ko‘ra olish, ularning asardagi g‘oyaviy-estetik rolini tushunish)”.

“Mutolaa madaniyati”ning asosiy tarkibiy qismi sifatida metodist-olimlar M.P.Voyushina va E.P.Suvorova o‘qilgan asarlarni idrok etish va bibliografik madaniyatni ajratib ko‘rsatishadi.

Mazkur sohada amalga oshirilgan izlanishlarga asoslanib, biz tadqiqot ishimizda

o‘quvchilarning mutolaa madaniyatining quyidagi komponentlarini aniqlashtirdik: bibliografik bilim va ko‘nikmalar; adabiyot tarixi va nazariyasiga doir bilim va ko‘nikmalarining zaruriy darajasi; nutqqa doir bilim va ko‘nikmalar; o‘qishga barqaror qiziqish va kitobxonlik motivatsiyasining shakllanganligi; kitobxonlik erudisiyasi, o‘qimishlilik; ifodali o‘qish ko‘nikmalariga egalik; turli badiiy asarlarni idrok etishga qobiliyatlilik; o‘quvchilarning adabiy-ijodiy faoliyati bilan bog‘liq ko‘nikmalar. Tayanch adabiy bilimlarning tarbiyaviy yo‘naltiruvchi va pedagogik moslashuvchan tizimi va o‘quvchilarning ijodiy faoliyat tajribasiga asoslanib, o‘quvchilarda mutolaa madaniyatini rivojlantirishga xos nazariy va amaliy nuqtai nazarlarni aniqlashtirish mumkin: a) maktabdagi adabiy ta‘lim mazmuni va tuzilmasi ijtimoiy talablarga javob berishi va o‘quvchilar uchun shaxsiy ahamiyat kasb etishi zarur; b) o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida faol hamkorlikni ta‘minlashi lozim; v) o‘quvchilarning o‘quv fani va so‘z san‘ati sifatida kitobga, adabiyotga muntazam hamda barqaror qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash; o‘qitish jarayonida o‘qishning barcha turlarini uyg‘un tarzda amalga oshirish.

“Kitobxonlik faoliyati” atamasi psixologlar tomonidan ilmiy iste‘molga kiritilgan va metodik ishlarda keng foydalaniladi. Ko‘pchilik tadqiqotchilar kitobxonlik faoliyatini faqat asarni idrok etishga nisbatan talqin qilishadi. Adabiy asarni idrok etish – qator obrazli-emotsional, fikriy, assosiativ (“o‘zaro bog‘liqlik”), mnemonik (yun.”eslab qolish”) harakatlarni o‘z ichiga oluvchi murakkab ijodiy faoliyat. “Estetik rivojlangan o‘quvchining kitobxonlik faoliyati uning ehtiyojlari darajasi bilan bog‘liqlikda turli davrlarda ko‘proq yoki kamroq ko‘rinishda jadal, individualikka ega muntazam o‘z-o‘zini tashkillashtiruvchi jarayonlar va jamiyatning madaniy rivojlanish holatini aks ettiradi”.

O‘quvchilarda badiiy asarlarni idrok etish malakasini shakllantirish va rivojlantirish sohasida amalga oshirilgan tadqiqotlarni o‘rganish asosida biz badiiy asarlarni idrok etish tuzilmasini aniqlashtirdik.

Yoshlar mutolaa madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning amaliy jihatlaridan biri oilaning rolidir. Ota-onalar tomonidan bolalar uchun kitob o‘qishning ahamiyatini tushuntirish. Uyda kitoblar uchun maxsus joy ajratish va bolalarga kitob sovg‘a qilish an‘analarini yaratish. Uyda kitobxonlik muhiti yaratish va oila a‘zolari orasida kitob o‘qish an‘anasini rivojlantirish.

Ta‘lim muassasalarida yoshlar mutolaa madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘qish odatlarini rivojlantirish, qiziqarli va zamonaviy adabiyotlar bilan tanishtirish, interaktiv va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali yoshlarni kitobxonlikka jalb qilishlari mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilarni mutolaa madaniyati bo‘yicha tayyorlash va rag‘batlantirish ham bu jarayonning ajralmas qismidir. Shu bilan birga, maktab va universitetlar kutubxonalarini boyitish va o‘quvchilar va talabalar uchun kitobxonlik tadbirlarini tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega.

Yoshlarda mutolaa madaniyatini rivojlantirishda kitob yarmarkalari va festivallarni o‘rni katta. Respublika hududlarida yoshlar uchun kitob yarmarkalari va festivallar tashkil etish ijtimoiy muhitni pozitiv shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mutolaa madaniyatini bir necha amerikalik olimlar ham tadqiq etishgan.

Quyidagi olimlarning kitoblarida bu borada ilmiy yondashilgan:

Amerikalik taniqli journalist va yozuvchi Nicholas Carrning "The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains" kitobi raqamli texnologiyalar miya faoliyatiga va o‘qish odatlariga qanday ta‘sir qilayotganini yoritadi. Bu kitobi orqali olim sivilizatsiyaning inson miyasining ishlash tuzilmasini buzadi va tartibsiz miya faoliyatining eslab qolish qobiliyatini yo‘qotishini ta‘kidlaydi.

Kaliforniya universiteti professori Maryanne Wolf "Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World" kitobi orqali raqamli dunyoda o'qish madaniyati va miya faoliyatidagi o'zgarishlarni tahlil qiladi.

Amerikalik yozuvchi Neil Postman "Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business" kitobi zamonaviy yoshlarning axborot iste'mol qilish odatlariga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qiladi.

Amerikalik janubiy Kaliforniya universiteti professori Stephen Krashen "The Power of Reading" kitobi o'qish va til o'rganish jarayonidagi motivatsiya va rag'batlantirishning ahamiyatini tahlil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Falsafa qisqacha izohli lug'at /Mualliflar: M.N.Abdullaeva,
2. M.Abdurashidov, U.Abilov va boshq. Mas'ul muharrir: A.Jalolov. – Toshkent, Sharq, 2004. – 384 b.
3. Хрестоматия по курсу «Основы гендерных исследований» / Ред.
4. О.А.Воронина. – Москва, 2000. – 216 с.
5. Фрейд З. Энциклопедия психоанализа. – Москва, 1996. – 402 с.
6. Pedagogik atamalar lug'ati. – Toshkent: Fan, 2008. – 195 b.
7. Бутенко И.А. Читатели и чтение на исходе 20 века: социологические
8. аспекты. – Москва: Наука, 1997. – 34 с.
9. Карсалова Е.В. Методические основы руководства читательской
10. деятельностью школьников на уроках литературы в среднихстарших классах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 1991. – 41 с.
11. Суворова Е.П. Формирование интеллектуально-речевой читательской
12. культуры школьников: междисциплинарный подход: науч.-метод. пособие / Е. П. Суворова, М. П. Воюшина, Е. А. Купирова. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2008. – 248 с.
13. Карсалова Е.В. Методические основы руководства читательской
14. деятельностью школьников на уроках литературы в средних и старших классах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 1991. – 41 с